

Impactos das Queimadas na Qualidade de Vida em Comunidades Rurais do Ceará: Um Estudo Bibliográfico.

Carla Paiva de Mesquita¹, Juarez Torres Martins Neto²
Faculdade de Educação e Ciências Integradas de Crateús¹, Faculdade de
Educação e Ciências Integradas de Crateús²

Resumo

As queimadas são práticas comuns em áreas rurais, utilizadas para a limpeza do terreno e preparação do solo para o plantio, todavia, essa atividade tem causado grandes impactos na qualidade do ar e da vida das populações locais, afetando diretamente a saúde das pessoas. Considerando o exposto, esta pesquisa tem como objetivo realizar um levantamento de trabalhos acadêmicos que abordam os efeitos das queimadas na qualidade do ar em comunidades rurais cearenses, destacando os principais impactos identificados. As buscas foram realizadas no Google Acadêmico, com as seguintes palavras-chave: Queimadas, Meio Ambiente e Ceará, no período de 01 a 15 de julho do ano de 2025. Foram encontrados cinco trabalhos, mas apenas três tratavam sobre queimadas em comunidades rurais: T1 - Carvalho *et al.* (2024); T2 - Melo e Feitosa (2006); T3 - Sousa (2022). T1 enfatiza as queimadas como um problema recorrente, que impacta o meio ambiente e a qualidade de vida no distrito de Cacimbinha no interior de Forquilha-CE. Nesta localidade, os efeitos das queimadas ultrapassam a simples perda da cobertura vegetal e da biodiversidade, além disso, a falta de manejo adequado e conscientização intensifica os danos ao ecossistema e à saúde da população. Os autores destacam a necessidade de ações de conscientização para minimizar os impactos desta prática milenar e promover a sustentabilidade (Carvalho *et al.*, 2024). T2 apontou que as queimadas anuais no Município de Pambu causam erosão do solo, diminuindo a produtividade agrícola e degradando o ambiente a médio e longo prazo. O estudo sugere o reflorestamento com espécies nativas e a conscientização da população como estratégias para mitigar esses efeitos (Melo; Feitosa, 2006). T3, por sua vez, estudou as comunidades de Tucuns e Queimadas na zona rural do município de Crateús, e identificou que, além de degradar o solo e reduzir sua fertilidade, as queimadas agravam a qualidade do ar pela fumaça gerada, afetando a saúde respiratória da população. Este estudo indica ações de educação ambiental e soluções sustentáveis para reduzir os efeitos dessa prática (Sousa, 2022). Em síntese, os estudos ressaltam que, embora sejam costumes tradicionais, as queimadas acarretam sérios danos ao solo, à biodiversidade e à qualidade de vida e do ar nas comunidades rurais. Observa-se que os caminhos para minimizar esse problema passam, sobretudo, pela conscientização das populações locais, pois a continuidade dessas ações contribui para a erosão do solo, a perda de fertilidade e a poluição atmosférica. Dessa forma, é urgente a ação do poder público na promoção de ações de educação ambiental que visem minimizar esses impactos.

Palavras-chave: Queimadas. Meio Ambiente. Interior do Ceará.

¹ Graduanda em Química, Faculdade de Educação e Ciências Integradas de Crateús, carla.mesquita@aluno.uece.br

² Graduando em Química, Faculdade de Educação e Ciências Integradas de Crateús, juarez.martisn@aluno.uece.br